

QUANTUM-BIT netlabel
present:

<CIRCUS_8>

Software grafico Qbasic da "HomeArt" di P.Grossi.
Software musicale autom@tedMusic di S.Maltagliati

QU BIT 005 / PIETRO GROSSI - SERGIO MALTAGLIATI < CIRCUS_8 > © MM8

QUANTUM BIT LIMITED EDITION / QU BIT 005
DVD VIDEO

< CIRCUS_8 >

HomeArt / Pietro Grossi
Visu@IMusiC / Sergio Maltagliati
© MM8

< CIRCUS_8 >

HomeArt/ Pietro Grossi

Visu@IMusic/ Sergio Maltagliati

Cat Num: QUBIT 005

Graphic software Qbasic from "HomeArt" by P. Grossi 1986/2002

Music software from autom@tedMusic by S. Maltagliati 1999/2008.

Updates: www.pietrogrossi.org www.visualmusic.it

Published for Quantum Bit limited edition, 2008.

Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending,
public performance and broadcasting are free!

www.quantum-bit.it

extra content available through

www.quantum-bit.it/pietrogrossi

Some Rights Reserved Creative Commons 2.5

Dal 1986 Pietro Grossi sviluppa il concetto di "HomeArt" con elaborazioni grafiche nel linguaggio di programmazione Qbasic. Ogni programma è caratterizzato da semplici istruzioni, modificando le quali si creano processi casuali nell'ambito di un'unica idea artistico-compositiva. Infinite variazioni cromatiche destinate, nel concetto di arte che ha Grossi, a chiunque voglia utilizzarle o rielaborarle. In questa visione, Sergio Maltagliati partendo dai programmi originali ne ha creati di nuovi, intervenendo nel codice di programmazione e aggiungendo una originale traccia sonora che, in parallelo al flusso di segni e colori, comprende molteplici variazioni musicali.

Disegno Ultrabeauty
da un'idea OFFICINAgrafica

CIRCUS_8

CIRCUS_8 è un progetto audiovisivo di Sergio Maltagliati, sviluppato originariamente tra il 1999 e il 2008 come rielaborazione dei software grafici *HomeArt* di Pietro Grossi. L'opera nasce dall'idea di ampliare e reinterpretare i principi di generazione pseudo-casuale, variazione continua e indeterminatezza controllata introdotti da Grossi nei suoi programmi originali.

Maltagliati interviene sul codice dei software grafici, trasformando le strutture visive in un flusso dinamico di segni e colori, mentre in parallelo una traccia sonora generativa, prodotta con **autom@tedMusic**, traduce tali variazioni in eventi sonori che evolvono costantemente. Il risultato è un ambiente audiovisivo in cui immagine e suono coesistono in un unico sistema di regole, deviazioni, possibilità e comportamenti emergenti.

Il DVD **CIRCUS_8**, pubblicato in edizione limitata dalla netlabel *Quantum Bit*, è stato distribuito in un caratteristico packaging sottovuoto che ne sottolinea la natura di "oggetto d'arte". Contiene materiali video che documentano l'interazione tra grafica algoritmica e musica generativa, e rappresenta il primo tentativo organico di unire in un'unica pubblicazione la parte visiva e sonora del lavoro di Grossi.

L'opera assume inoltre un valore storico in quanto testimonianza diretta del dialogo intellettuale tra Pietro Grossi e Sergio Maltagliati, documentato anche attraverso alcune email dello stesso Grossi (2001), nelle quali il pioniere della computer music riconosce il valore e l'originalità del lavoro di rielaborazione.

CIRCUS_8 is an audiovisual project by Sergio Maltagliati, developed between 1999 and 2008 as a reworking of Pietro Grossi's graphic software HomeArt. The project expands and reinterprets Grossi's concepts of pseudo-random generation, continuous variation, and controlled indeterminacy, which were at the core of his original programs.

*Maltagliati modifies the source code of the visual software, transforming the graphic structures into a dynamic flow of signs and colours. Simultaneously, a generative soundtrack produced with **autom@tedMusic** translates these visual changes into evolving sonic events. The result is an audiovisual environment where image and sound coexist as part of the same system of rules, deviations, possibilities, and emergent behaviours.*

*The **CIRCUS_8** DVD, released in a limited edition by the Quantum Bit netlabel, was distributed in distinctive vacuum-sealed packaging, emphasizing its character as an art object. It includes video materials documenting the interaction between algorithmic graphics and generative music, and represents the first organic attempt to unify Grossi's visual and sound research within a single publication.*

The work also carries historical value as direct evidence of the intellectual exchange between Pietro Grossi and Sergio Maltagliati, documented through several emails (2001) in which Grossi acknowledges the originality and importance of Maltagliati's reworking of his ideas.

Citazioni di Pietro Grossi / Quotes by Pietro Grossi

- «Grazie infinite del lavoro compiuto con la mia grafica e delle citazioni del mio pensiero.» (13/01/2001)
"Many thanks for the work you have done with my graphics and for quoting my ideas."
- «Complimenti per l'originale rielaborazione dei miei lavori e per l'elaborazione sonora.» (29/01/2001)
"Congratulations on the original reworking of my pieces and on the sound elaboration."
- «Stai facendo un buon lavoro. Continua!» (20/02/2001)
"You are doing good work. Keep going!"

Historical Documentation

CIRCUS_8 at Politecnico di Milano — GA2009

CIRCUS_8 was presented at the XII Generative Art Conference — Politecnico di Milano...

CIRCUS_8 at MAXXI — 2018

The project CIRCUS_8 was featured in the exhibition When Sound Becomes Form –Sperimentazioni sonore in Italia 1950–2000 MAXXI, Roma

CIRCUS_8 and Atlante dell'Arte Contemporanea — 2024

CIRCUS_8 is documented in the Atlante dell'Arte Contemporanea, including artwork reproduction and artist entry...

ATLANTE DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Dagli anni Ottanta a oggi, Sergio Maltagliati porta avanti una personale ricerca multidisciplinare, sinestetica, aperta al mondo nella libertà di stimoli e nel coinvolgimento partecipativo. Ciò trova le sue radici nel circuito internazionale, ricco di contaminazioni e proposte alternative, che è stato il movimento Fluxus; con alcuni membri di quell'esperienza, il Nostro ha avuto modo di entrare in contatto e collaborare, trattenendo in sé le possibilità di combinazioni musicali, visive e performative che hanno avuto uno dei propri protagonisti assoluti in John Cage.

Di formazione il Maestro è compositore, avendo studiato da giovane al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ma vi ha unito immediatamente l'aspetto figurativo. La sua idea muove verso un intrinseco legame dei due ambiti, che passa per gli sviluppi tecnologici contemporanei.

Partecipando al fervido ambiente del capoluogo toscano, stimolato dalla corrente denominata Musica d'Arte, il Nostro ha codificato software in grado di fornire un risultato creativo in cui suono e immagine vengono sincronicamente elaborati. Il primo strumento in tal senso è *autom@tedVisualMusiC*, ormai del 1999, al quale sono seguite altre versioni nella continuità di sperimentazione e affinamento tecnico.

Nel campo della musica elettronica, Maltagliati guarda all'attività pionieristica di Pietro Grossi, autore a cui è stato direttamente legato, derivandone lavori come *Circus 8 da HomeArt di Pietro Grossi* del 2008 (si veda immagine nella speciale sezione regioni: Toscana). È una stampa su tela estrapolata da un dvd che il Nostro ha prodotto, avente per tema la ricerca sonora e visuale dell'innovatore veneziano. Prendendo il via dai programmi di quest'ultimo, teorizzati in *Homeart*, si è poi diretto verso innovative interazioni tra i suddetti ambiti. Nell'opera in analisi, le forme digitali forniscono questa sensazione di vivacità armonica, di proliferante e immaginifica energia, tramite la ripetizione e l'intersecazione di figure geometriche piane, cerchi, rettangoli e quadrati campiti da tonalità variopinte.

Anche nelle sue composizioni musicali il Maestro Maltagliati dimostra quanto consideri inscindibile il legame tra i due poli creativi: sullo spartito la scrittura melodica assume costantemente un carattere visuale. Si determina un processo di continua intercambiabilità tra le parti, dove l'approccio supera qualsiasi tipo di distinzione abbattendo ogni barriera. Il computer diviene, quindi, lo strumento processuale che permette di tenere insieme la multiforme anima creativa del

Nostro. Tramite esso si può risalire anche alle conoscenze accademiche e reinterpretarle in chiave moderna: l'opera lirica è la stratificazione storica della musica, a essa si accompagna la vita contemporanea nelle innovazioni che hanno stravolto la comunicazione, il cellulare, i banner pubblicitari, i loghi e le icone, le email. La società ha assunto in misura sempre maggiore un carattere digitale; agire culturalmente significa entrare nelle dinamiche medialità che oggi hanno mutato completamente il mondo e la ricerca di Maltagliati vira in tale direzione.

La consolidata modalità di lavoro collettivo lo ha condotto a collaborare nell'ultimo periodo con Romano Rizzato, artista dalla lunga carriera nell'ambito dell'astrazione cinetica. *Composizione 2V visual variation 0.1* è emblematica dell'operazione comune: il pittore milanese si occupa della definizione di un tracciato grafico e Maltagliati, attraverso l'elaborazione di un proprio software particolarmente evoluto, il quale prende il nome di *Kinetic_Visu@lMusiC*, si adegua al meglio alle qualità della pittura di Rizzato. Il computer deriva automaticamente la produzione sonora dal primo elaborato; in essa vengono inseriti anche suoni naturali nella piena aderenza all'insegnamento di John Cage. La stampa digitale è invece l'elemento visivo risultante: sulla superficie si ripercorre l'andamento melodico, dove la ritmica dei segni riporta, nella distanza, gli stacchi temporali necessari all'esecuzione delle note.

In puro spirito Fluxus nascono le attività performative che il Nostro distribuisce lungo tutta la sua carriera: la componente musicale viene utilizzata per il carattere dinamico, per la capacità di pervadere l'ambiente e coinvolgere non soltanto coloro che casualmente si ritrovano nel luogo dell'azione, ma anche un gran numero di partecipanti per cui spesso l'azione è programmata. Nella scelta ha spesso preferito i giovani; ne sono nate così coreografie e momenti di creazione pittorica corale, che nello svolgimento temporale coordinato mettono in gioco un'intenzione didattica e interdisciplinare.

L'interattività è un aspetto del lavoro di Maltagliati che assurge a onnipervasivo elemento di poetica del Nostro.

L'artista muove verso una libertà creativa che trova nei colleghi una recettività stimolante, aprendo al pubblico un orizzonte di idee devianti dalla quotidianità prosastica.

Proprio per rispondere al meglio a tale scopo, il Maestro ha approfondito le possibilità di nuovi linguaggi comunicativi e le dinamiche di fruizione collettiva.

MALTAGLIATI, SERGIO

Maltagliati Sergio, *Circus 8 da HomeArt* di Pietro Grossi, stampa digitale su tela, 150 × 100 cm, anno 2008.

MALTAGLIATI, SERGIO

Pescia (PT), 26 settembre 1960

TECNICHE Arte digitale, software art

GENERE Performativo, new media art, computer art

CONTATTI Atelier Maltagliati, via Mammianese 81, 51017 Pescia (PT)

• sergio.maltagliati@gmail.com

WEB visualmusic.it • sergiomaltagliati.it

QUOTAZIONI Opere non soggette a commercializzazione

Sergio Maltagliati è nato a Pescia, in provincia di Pistoia, il 26 settembre 1960; nella medesima località ancora oggi risiede, portando avanti la sua molteplice ricerca che mette a contatto, arrivando a fonderle, arte musicale e visuale. Il Nostro intreccia i due ambiti in un percorso multimediale che inizia dagli studi presso il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, in cui ha ottenuto il diploma in Trombone nel 1980.

Per tale scopo ha trovato nei paralleli sviluppi tecnologici gli strumenti che rispondono perfettamente agli interessi che lo stimolano: si è specializzato nella codificazione di programmi digitali che permettono di generare in maniera sincronica il suono e l'immagine corrispondente.

Nella composizione creativa ha sempre dato grande importanza al lavoro collettivo – in particolare è stato molto vicino a Pietro Grossi e Romano Rizzato – integrandovi eventi

performativi in cui la condivisione delle esperienze assume anche carattere didattico. Si profila un panorama di competenze, di libertà artistica che investe con la forza della pluralità di stimoli i diversi mezzi utilizzati e il pubblico, direttamente coinvolto nell'azione. Ciò deriva dall'ingresso, sul finire degli anni Ottanta, nell'ambito fiorentino della Musica d'Arte che gli ha permesso di approfondire le idee del movimento Fluxus.

Immergendosi nel *corpus* produttivo del Nostro, salta subito all'occhio la qualità multiforme della sua produzione: tra cd e audiotape si alternano opere virtuali, dipinti e lavori grafici.

Ciò ha comportato una ricchezza di canali e occasioni attraverso i quali far conoscere la propria ricerca, che non ha escluso una densa partecipazione a contesti dal carattere ufficiale: due volte al museo Maxxi di Roma, rispettivamente nel 2007 e 2018/19, è stato inoltre ospitato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, nel Centro Luigi Pecci di Prato e in altri luoghi istituzionali della Penisola; allo stesso tempo Francia, Stati Uniti, Messico e Brasile sono solo alcuni dei Paesi esteri che ha raggiunto, implementando anche sotto l'aspetto espositivo il respiro internazionale del suo percorso di vita.

Materiale pubblicato per finalità di studio, ricerca, conservazione e documentazione storica. I diritti rimangono ai rispettivi titolari. L'autore autorizza la libera consultazione secondo la licenza indicata su Zenodo.

Material released for study, research, preservation and historical documentation. Rights remain with their respective holders. The author allows free consultation according to the license specified on Zenodo.

Ruoli / Roles

- **Autore / Author:** Sergio Maltagliati
- **Fonte software originale / Original software:** HomeArt di Pietro Grossi
- **Musica generativa / Generative music:** autom@tedMusiC
- **Editore originale del DVD / Original DVD Publisher:** Quantum Bit netlabel
- **Versione digitale per Zenodo / Digital version for Zenodo:** 2025

Date rilevanti / Relevant Dates

- Creazione progetto: 1999–2008
- Pubblicazione DVD: 2008
- Digitalizzazione e archiviazione: 2025

Link

- Video integrali del DVD su Web Archive: https://archive.org/details/1_20251118_20251118_0908
- <https://quantumbit.orgfree.com/mobile/catalog.htm> *Quantum Bit netlabel*